

Silvia PROȚIU

gr. did. I, gr. manag. I, Centrul de Excelență
în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

Managerul modern – factor important în dezvoltarea învățământului profesional tehnic

Rezumat: Articolul descrie profilul de competență al managerului-lider, proiectat în contextul dezvoltării și modernizării învățământului profesional tehnic, pe de o parte, și în condițiile schimbătoare ale mediului socioeconomic, pe de altă parte. Autoarea prezintă competențele manageriale, aducând argumente consistente în favoarea lor, și sarcinile fundamentale pe care trebuie să le rezolve un conducător modern pentru a atinge succesul și a obține performanțe în sec. XXI.

Cuvinte-cheie: manager, învățământ profesional tehnic, competență, personalitate.

Abstract: The article describes the proficiency profile of the manager as a leader, designed in the context of the development and modernization of technical vocational education, on the one hand, and in the changing conditions of the socio-economic

environment, on the other. The author presents and defends the necessary managerial skills, as well as the fundamental tasks a modern leader has to solve in order to achieve success and performance in the 21st century.

Keywords: manager; technical vocational education, competence, personality.

Asigurarea economiei naționale cu forță de muncă calificată, capabilă de a se adapta rapid la cerințele angajatorilor și la condițiile schimbătoare ale mediului, devine una dintre cele mai acute probleme atât în spațiul european, cât și în Republica Moldova.

În vederea planificării procesului de dezvoltare a domeniului educației vocațional/tehnice, a consolidării reformelor lansate în sector și asigurării modernizării continue a acestuia, a fost elaborată și aprobată Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnice pe perioada 2013-2020. Totodată, implementarea Strategiei sectoriale de dezvoltare *Educația 2020* are drept scop obținerea excelenței, sub toate aspectele, la toate treptele și nivelurile sistemului, prin promovarea mecanismelor de asigurare a calității, a programelor de studii și a instituțiilor cărora li se adresează.

Implementarea cu succes a strategiilor reclamă un management eficient, care are menirea de a asigura: sub aspect social – buna funcționare a instituțiilor educaționale; sub aspect pedagogic – realizarea funcțiilor de bază ale sistemului educațional, formarea profesională a elevilor; sub aspect economic – satisfacerea societății cu resurse de muncă etc.

Unele interpretări ne orientează spre tratarea complexă a managementului educațional, susținând că, în activitatea lor, directorii de școli trebuie să răspundă tuturor expectanțelor societății. Din această perspectivă, managementul educațional le atribuie așa funcții ca: perfecționarea continuă a activității; transpunerea în practică a politicilor educaționale; valorificarea rațională a resurselor pedagogice; consilierea psihopedagogică [6, p. 67]. Totodată, atitudinea fiecărui conducător de instituție de învățământ față de activitatea pe care o desfășoară și funcțiile pe care le exercită este dictată de modul cum le înțelege sau le definește pe acestea.

R. Iucu [6] consideră că managerul este unul din factorii-cheie ai introducerii oricăror schimbări. Fără conducători de instituții competenți, capabili să ia rapid decizii eficiente în cele mai variate condiții, orice reformă este sortită eșecului. În contextul activității manageriale, definită ca arta de a-i inspira și a-i impulsiona pe ceilalți, de a le acorda sprijin moral și material, managerul este cel care planifică, alocă și utilizează resursele materiale și, în același timp, le mobilizează pe cele umane pentru atingerea scopurilor instituției.

Într-o instituție în care strategiile sunt supuse unor ajustări din mers, actul de conducere trebuie perceput ca un fenomen de mare mobilitate, relația lider-colectiv

urmând să se întemeieze pe încredere și acțiune asumată, ceea ce presupune pregătire, îndemânare și responsabilitate. Conducerea unei instituții de învățământ profesional tehnic trebuie să combine lucrul în echipă, colaborarea, capacitatea de a opera schimbări cu o componentă pragmatică, legată de menținerea echilibrului și funcționalitatea instituțională.

În acest context, personalitatea managerului devine parte din cultura echipei pe care o conduce. Dacă acesta este foarte competitiv, atunci competitivitatea va fi una din valorile împărtășite de echipa lui. Nicolae Iorga era de părere că „un director bun se remarcă mai cu seamă prin ceea ce face pentru oamenii din școala lui”. Spiru Haret considera că directorul trebuie să fie respectat, în primul rând, pentru intențiile lui bune, „pentru că va fi gând în gând cu corpul profesoral al școlii”; el trebuie „să fie un om cu autoritate nediscutată, ascultat și respectat de toți: profesori, părinți și școlari, nu numai ca reprezentant al autorității școlare superioare, dar și pentru capacitatea, tactul, dorul său de bine...” și să dispună de libertate maximă în “administrarea deplină și reală” a școlii [apud 2, p. 63]. Directorul, în calitate de membru al colectivului, ilustrează cultura organizațională și etosul instituției de învățământ, reprezentând, împreună cu ceilalți, valorile și principiile acesteia.

P. F. Druker afirmă că sarcina managerului este de a fi din ce în ce mai eficient, de a exersa ”eficiența până când aceasta va deveni deprindere, obicei; eficiența se poate învăța și trebuie să fie învățată” [5, p. 7]. Astfel, profilul managerului școlar eficient se structurează pe trei dimensiuni:

- Responsabilitatea – capacitatea de: a analiza, a prognoza, a planifica, a organiza, a coordona variate activități: repartizarea resurselor financiare; gestionarea timpului, elaborarea regulamentelor, a organigramelor; lucrul cu personalul didactic și auxiliar; aranjarea sarcinilor în ordinea priorității și delegarea acestora.
- Controlul și corelarea proiectelor manageriale, motivarea cadrelor didactice, organizarea cursurilor de formare continuă, întocmirea orarului, elaborarea materialelor de analiză a eficienței procesului de învățământ, analiza lecțiilor, colaborarea cu colegii.
- Relațiile interpersonale – abilitatea de: a comunica, a releva ideile principale, a respecta promisiunile, a păstra autocontrolul, a rezolva situațiile de conflict, a aborda un stil de conducere optim, a fi flexibil, a menține relații

pozitive cu autoritățile, a fi demn și hotărât în reprezentarea instituției [3, p. 52].

Competența este o condiție a autorității și un element al personalității managerului, care însumează abilitatea de: a se pronunța asupra unei situații; a lansa idei, politici noi; a pleda convingător, în baza unei cunoașteri profunde a circumstanțelor, deoarece trebuie să le prezinte subordonaților o imagine adecvată a realității, ”să demonstreze excelență prin exemplul personal, prin cine este și ce face” [8, p. 70]. În acest sens, se disting două laturi ale competenței managerului: profesională, constând din „a ști să faci”, inclusiv „a ști să decizi”, și decizională, presupunând „dreptul de a decide” [8, p. 76].

Un manager trebuie să știe să gândească strategic, să organizeze parcursul instituției, să ia decizii pe termen lung; să înțeleagă gradul de complexitate a problemelor și să poată stabili acțiunile necesare atingerii scopului propus. De aceea, pentru a măsura abilitățile unui manager competent, e nevoie de standarde clar definite, accesibile și acreditate. Sintetizând opiniile expuse în literatura de specialitate, enumerăm câteva dintre ele:

- competențe necesare în proiectarea activității de conducere: cunoașterea problemelor instituției; adaptarea principiilor și metodelor de management la specificul instituției; utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale;
- competențe în elaborarea deciziilor: folosirea tehnicilor de elaborare a deciziilor; comunicarea, aplicarea și evaluarea deciziilor; cooperarea cu factorii implicați în conducere; prevenirea și evitarea deciziilor incorecte;
- competențe necesare controlului și îndrumării: stabilirea priorităților; planificarea activităților, a asistării la lecții; cooperarea cu directorii adjuncți, șefii de secții, șefii de catedre și de comisii metodice; realizarea competență a îndrumării;
- competențe profesionale: performanțe psihopedagogice și metodice; performanțe manageriale; capacitatea de inovare și adaptare la sisteme noi;
- trăsături de personalitate și calități morale: temperament echilibrat, fermitate, hotărâre; responsabilitate socială, spirit de dreptate, tact în relațiile cu subalternii; comportament civilizată, amabilitate, generozitate, încredere în oameni [1, p. 69].

În completarea acestui profil, vom menționa și alte însușiri: obiectivitatea, exigența, respectul față de angajați, sinceritatea, deschiderea spre dialog, intuiția, simțul umorului, modestia, integritatea, onestitatea, răbdarea etc. De asemenea, considerăm importanța și următorii indicatori: echilibrul intelectual și emoțional, capacitatea organizatorică. Fără îndoială, un

manager performant trebuie să inspire și să conducă echipa într-o direcție rațională, să fie un model demn de urmat, or, faptele sale, nu vorbele sunt puncte de reper pentru întreaga echipă.

Relațiile interpersonale la nivel instituțional se edifică prin stilul managerial al conducătorului, reprezentând crezul personal al acestuia, pus în joc în: aplicarea principiilor, promovarea viziunii și a obiectivelor, luarea deciziilor, prevenirea și aplanarea divergențelor. Formarea și dezvoltarea competențelor manageriale constituie un proces continuu, desfășurat de-a lungul întregii cariere, care implică o creștere profesională atât în cadrul instituției, cât și în afara ei. Astfel, pregătirea profesională, inteligența, consecvența, perseverența, deschiderea și transparența devin condiții *sine qua non* în demersurile unui bun manager.

Evident, aptitudinile, prestața managerului influențează performanțele instituției pe care o conduce. Prin personalitatea sa, oglindită în comportamentele și acțiunile sale, acesta este promotorul calității, al schimbării și progresului. Colaborarea cu agenții economici și partenerii sociali; implementarea proiectelor; atragerea de fonduri; gestionarea corectă a resurselor materiale și umane, a situațiilor de criză; un management corect al riscului reprezintă indicatorii de eficiență ai activității unui director de instituție de învățământ profesional tehnic din sec. XXI [10, p. 92].

Rolurile de manager și lider se întrepătrund și se completează reciproc, pornind de la componenta pragmatică, întrucât conducătorul se confruntă în activitatea sa cu fenomene dintre cele mai diverse și complexe. Rezultatul exercitării cu succes a rolului de manager este eficiența instituției, funcționarea sa la capacitate maximă. Ca lider, conducătorul trebuie să își îndrepte efortul în direcția promovării schimbărilor necesare în mentalitatea, conduita și modul de acțiune al angajaților, performanța individuală și instituțională fiind ”punctul terminus” al traseului.

Atât în calitate de manager, cât și în cea de lider, conducătorul trebuie să rezolve trei sarcini fundamentale:

- ✓ Fixarea unor obiective pe termen scurt, mediu și lung: managerul o face reieșind din direcțiile strategice, resursele disponibile și cadrul instituțional, pe când liderul pornește de la o viziune de ansamblu, proiectează schimbările și determină căile prin care poate materializa această viziune. Între planul managerial și viziune trebuie să existe o corelare, care să asigure dezvoltarea organizației, fiindcă o viziune realistă subliniază ce este adecvat și ce este de prisos în procesul de planificare/proiectare.
- ✓ Crearea cadrului de realizare a obiectivelor: prin proiectarea și organizarea activităților,

managerul asigură condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor. La rândul său, liderul își apropie colegii printr-o comunicare constantă pentru aprobarea și acceptarea viziunii, care presupune o schimbare. Managerul creează sistemele formale ale organizației, structuri, stabilește atribuții și alcătuiește fișa postului, selectează oamenii, construiește un sistem motivațional etc., în timp ce liderul argumentează nevoia schimbării și își susține ideile prin intermediul credibilității personale.

- ✓ Realizarea celor stabilite prin folosirea judicioasă a resurselor (umane, materiale, financiare): coordonare, întruniri periodice, discuții, controale, evaluări etc. Conducătorul își propune/nu se abate de la implementarea planului managerial, în timp ce liderul pune accentul pe câștigarea încrederii oamenilor, fiind receptiv la nevoile și împărțând valorile acestora, surmontând obstacolele, promovând succesul, instaurând un climat orientat spre oameni și trebuințele lor [2].

În actul de conducere, gestiunea resurselor și stabilirea strategiilor sunt strâns legate de o viziune pragmatică, care presupune o permanentă modernizare, deschidere spre inovații, schimbare, racordare a managementului la tendințele contemporane.

Funcția de conducător, director implică o acțiune în comun, ”umăr la umăr” al celor care formează echipa managerială, o acțiune bazată pe colaborare, cooperare, comunicare continuă. Or, pentru aceasta se cere un climat democratic, pregătire (cunoștințe, deprinderi și abilități), dorința și capacitatea de a rezolva problemele apărute, mai ales a celor specifice fenomenelor de grup.

Managerul-lider, în accepțiunea noastră, este rodul unui îndelungat și complex proces de transformare personală și profesională. Lărgirea perspectivei și a concepției despre lume, ridicarea nivelului de conștiință, dezvoltarea propriului potențial, perfecționarea, excelarea, descoperirea motivațiilor și asumarea unor principii corecte creează premise pentru edificarea unei persoane apte de a-i conduce pe alții, care să merite a fi urmat de alții și care să-i aibă în grija sa, nu în subordine. Persoanele optimiste, care relaționează și comunică ușor cu ceilalți, care sunt organizate, înzestrate cu intuiție și empatie, care dau dovadă de voință, tărie de caracter, posedă spirit critic și își dezvoltă mereu competențele sunt, în mod vădit, avantajate atunci când este vorba de executarea reușită a funcțiilor manageriale.

Lider, manager, director – iată mai multe lexeme care surprind rolul complex al celui care conduce o instituție, în cazul nostru – de învățământ. Însușind competențe solide, cunoștințe vaste și profunde, experiență, dar și un real tact pedagogic, o bună cunoaștere a instituției, a oamenilor, capacitatea de previziune și intervenție, directorul trebuie să se dedice întru totul activităților instituției și să înțeleagă că identitatea sa se contopește cu cea a instituției și invers; că ilustrează – alături de echipa managerială, cadre didactice, personalul auxiliar, părinți, elevi, – imaginea instituției. Un director bun este un om al școlii, un profesionist, un pedagog de calitate, un coleg extraordinar, un factor decizional motivant. Imaginea directorului de școală cuprinde atâtea calități umane, atâtea competențe, încât deciziile acestuia trebuie să poarte emblema profesionalismului și să fie orientate spre îmbunătățirea activităților din instituție.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andronicescu A. Managementul schimbărilor. București: All, 1998. 323 p.
2. Chirică A. Inteligența organizațiilor. Rutinele și managementul gândirii colective. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003.
3. Astifenei M. R. Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar. Teză de doctor în pedagogie. Chișinău, 2016. Pe: http://www.cnaa.md/files/theses/2017/52636/astifenei_mafteuta_rodica_thesis.pdf (Accesat la 05.12.2017)
4. Bezede R. Repere psihopedagogice ale leadershipului educațional. Teză de doctor în pedagogie. Chișinău, 2015. Pe: http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22972/rima_bezede_thesis.pdf (Accesat la 05.02.2018)
5. Cojocaru V., Sacaliuc N. Management educațional. Chișinău: Cartea Moldovei, 2013. 272 p.
6. Iucu R. Managementul și gestiunea clasei de elevi. Iași: Polirom, 2000.
7. Midari V. Învățământul profesional tehnic și modalități de ajustare la rigorile pieței muncii. Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2016. Pe: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/24181/veronica_midari_thesis.pdf (Accesat la 05.02.2018)
8. Rusu C., Voicu M. ABC-ul managerului. Iași: Gh. Asachi, 1993. 333 p.
9. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020. HG. nr. 97 din 01.02.2013. Pe: <http://lex.justice.md/md/346695>
10. Vlăsceanu M. Organizațiile și cultura organizării. București: Trei, 2002.